

测样咨询

2、Plant Physiol Bioch 贵州师范大学学者：解淀粉芽孢杆菌促植物耐碱机制——根部 H^+ -ATPase 活性高泌酸强

通讯作者：贵州师范大学 乙引

NMT 设备：耐盐机制分析仪（旭月 / 美国扬格 SMP300）

人工智能全自动非损伤微测系统（旭月 / 美国扬格 aiNMT300-FAIM）

用解淀粉芽孢杆菌 PDR1 的 VOC 处理的拟南芥幼苗根中的 H^+ 外排显著。在不存在和存在碱胁迫的情况下，其 H^+ 外排程度均比大肠杆菌 DH5 α 处理的水平要高。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考